

Abstract

Hintergrund: Übergabeprozesse stellen einen kritischen Punkt in der Patient*innenversorgung dar. Unzureichende Kommunikation an der Schnittstelle Rettungsdienst und Notaufnahme kann erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Versorgung von Patient*innen haben. Diese Studie untersucht Auswirkungen der Übergabequalität auf die Patientensicherheit und identifiziert Kommunikationsbarrieren. Die Forschungsfrage dieser Arbeit ist *„Wie ist die subjektive Einschätzung der Kommunikationsbarrieren im Übergabeprozess aus Sicht der Ärzteschaft, Pflege und Rettungsdienst?“*

Methodik: Mit einer Stichprobe von sechs Personen aus den Berufen Pflegefachkraft, Notfallsanitäter*in und Ärzt*in wurden semistrukturierte Experteninterviews nach einem vorab deduktiv entwickelten Leitfaden durchgeführt. Diese wurden im Anschluss transkribiert und nach der kategorienbasierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz qualitativ ausgewertet.

Ergebnisse/Diskussion: Die Übergabe wird von den untersuchten Berufsgruppen als relevant für die Patientensicherheit betrachtet. Notfallsanitäter*innen betrachten die Übergabe als Endpunkt ihrer Verantwortung, während klinische Fachkräfte sie als Informationsgrundlage zur Patienteneinschätzung sehen. Eine unzureichende Übergabe wird berufsgruppenübergreifend mit einer Gefährdung der Patientensicherheit assoziiert. Als wesentliche Kommunikationsbarrieren wurden gleichzeitige Tätigkeiten, fehlende Aufmerksamkeit, unzureichendes Fachwissen über Übergabeprozesse und mangelndes interprofessionelles Verständnis identifiziert. Die Übergabepaxis ist ein Spannungsfeld zwischen Idealvorstellungen und realen Bedingungen. Problematisch ist die fehlende Anwesenheit von Ärzt*innen bei der Übergabe, was zu einem Informationsverlust führt.

Ausblick: Die Ergebnisse beinhalten evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zur Einführung standardisierter Übergabestandards und optimaler Rahmenbedingungen. Die Verbesserung der Übergabequalität bedarf einem mehrdimensionalen Ansatz, der neben der Evaluierung der Einführung eines Übergabestandards auch Forschungsbedarfe im Bereich der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen berücksichtigt.